

робота має бути побудована лише як виховна і профілактична, в інших – як виховна та корекційна або навіть виховна та лікувально-корекційна.

Одним з основних напрямів роботи в умовах організованого літнього дозвілля з дітьми є профілактична робота з метою пропаганди здорового способу життя, а також профілактика негативних явищ в учнівському середовищі. Вихователі літніх таборів організують тематичні дні присвячені формуванню культури здорового способу життя. Фахівці проводять лекції та тренінги для дітей, намагаючись не лише надати інформацію взагалі, а й дізнатися думки самих учасників; впроваджують сучасні інноваційні форми роботи.

Проте, потенціал закладів літніх вакацій, на нашу думку, використовується не в повному обсязі. Потребують оновлення методичне забезпечення і вироблення критеріїв оцінювання процесу формування навичок здорового способу життя в умовах літнього закладу, підвищення кваліфікації педагогів – вихователів позашкілля. Це в свою чергу орієнтує на допомогу у створенні оптимальних умов педагогічному колективу для організації освітнього процесу задля досягнення позитивних результатів у формуванні здорового способу життя дітей, що потребує консолідації зусиль закладів загальної середньої освіти, закладів позашкільної освіти, родини, засобів масової інформації, соціальних інститутів держави.

DOI: 10.5281/zenodo.5905824

Парубець Б. А.

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ СІМЕЙ, ЩО ВИХОВУЮТЬ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Сім'я, яка виховує дитину з особливими потребами, стала об'єктом вивчення спеціалістів-психологів, дефектологів, медиків – порівняно недавно, в останні кілька десятиліть. Така сім'я вивчається, з одного боку, як така, що вимагає соціально-педагогічної та психологічної підтримки через стрес,

викликаного появою в сім'ї дитини-інваліда. З іншого боку, сім'ю розглядають як середовище, в якій росте і розвивається особливий дитина, яка допомагає або перешкоджає його адаптації та соціалізації.

Саме в психологічно благополучній сім'ї дитина з особливими потребами може отримати те, що йому необхідно для входження в соціум і подальшого повноцінного життя. Як відзначають багато авторів, найбільш адекватним підходом для вивчення і організації допомоги таким сім'ям є системний підхід (Балдинюк О., 2019).

Аналіз проблем, з якими стикається сім'я особливої дитини, і шляхів їх подолання, показує, що участь інших інститутів і установ у вихованні дитини істотно полегшує проблеми таких сімей (Балдинюк О., 2019).

Розглядаючи умови соціалізації дитини з особливими потребами на різних вікових етапах, ми визначаємо дошкільну навчальну установу як частину складної організаційно-педагогічної системи соціального інституту освіти, яка спрямовує свої зусилля на вдосконалення діяльності соціально-освітніх структур, що мають відношення до дитини з особливими потребами.

Як соціально-педагогічна система, установа дошкільної освіти може бути охарактеризована через розкриття взаємопов'язаних і взаємообумовлених компонентів, що утворюють діалектичну єдність (Ашиток Н., 2012). Ми вважаємо, що управління якістю освітнього процесу стає можливим тільки в умовах розвиваючої взаємодії між усіма учасниками навчально-виховного процесу. В освітньому закладі це взаємодія здійснюється за кількома напрямками.

В якості першого напрямку ми пропонуємо розглянути вдосконалення процесу взаємодії між педагогами, дітьми та батьками. Аналіз специфіки процесу соціалізації в закладі дошкільної освіти (далі – ЗДО) можливий через визначення структури взаємовідносин всіх суб'єктів навчально-виховного процесу в закладі дошкільної освіти: від дітей (однолітків) до адміністрації і батьків. Якість навчально-виховного процесу в цьому випадку складається з суми якостей всіх його складових. Зміни взаємовідносин між усіма компонентами структури

залежать від цілеспрямованості та узгодженості дій всіх суб'єктів навчально-виховного процесу, в першу чергу, від дій педагогів та адміністрації ЗДО

Оптимізацію результатів навчально-виховного процесу за допомогою організації системи методичної роботи ми розглядаємо в якості наступного напрямку взаємодії (Блозова Л., 2013). Освітньо-виховний процес в ЗДО – це цілісна педагогічна система. Управління ним також вимагає системного підходу. Для цього, на наш погляд, всім суб'єктам даного процесі необхідний глибокий теоретичний і практичний аналіз сутності освітнього процесу як системи, закономірностей його функціонування та розвитку. Також виховно-освітній процес ЗДО – це цілеспрямована виховно-освітня, науково-методична діяльність педагогів в єдності з експериментально-пошуковою, самонавчальною діяльністю дітей.

Удосконалення системи відносин між компонентами освітньо-виховного процесу визначається нами в якості третього напрямку взаємодії і розглядається як єдність інформаційного, комунікативного та організаційно-діяльнісного компонентів.

Результати проведеного аналізу свідчать про необхідність забезпечення таких умов ефективності функціонування системи:

- ефективність спільної взаємодії адміністрації, вихователів і батьків у процесі досягнення цілей освітнього процесу;

- узгодженість критеріїв оцінки цілей і результатів освітнього процесу з дітьми, методичної та управлінської діяльності в ЗДО;

- комплексний підхід до ранжирування пріоритетних напрямків, стратегій освітньої роботи і технологій управління якістю діяльності всіх суб'єктів освітнього процесу;

- оцінка результативності діяльності педагогів і наявність постійного зворотного зв'язку, який дозволяє педагогу своєчасно отримувати інформацію про відповідність отриманих результатів поставленим завданням, виявляти чинники, що негативно впливають на якість освітнього процесу в ЗДО;

- задоволеність всіх суб'єктів освіти (вихованців, педагогів, батьків, громадськості) результатами роботи.

Проаналізуємо реальні можливості сучасної сім'ї та ЗДО виступати в ролі взаємодоповнюючих один одного повноцінних суб'єктів виховання дитини з особливими потребами, щоб краще побачити їх сильні і слабкі місця.

За загальним визнанням фахівців, сімейне виховання неповторне за своєю дією і ця унікальність визначається наступними причинами:

- первинністю сімейного оточення в силу біологічної і психологічної залежності дитини від батьків;

- максимальною віковою чутливістю (сензитивністю) в період раннього і дошкільного дитинства до спілкування зі значимим дорослим, яка виникає раніше потреби в спілкуванні з однолітком;

- тривалістю і сталістю перебування в сім'ї, інтимно-емоційною атмосферою сімейних відносин: кровною спорідненістю, любов'ю, прихильністю, індивідуалізацією спілкування членів сім'ї з дитиною.

Таким чином, в емоційно насиченій атмосфері кровноспоріднених відносин, аналогів якої немає в соціумі, закладений найважливіший резерв для збагачення чуттєвого і соціально-морального досвіду дошкільника.

Сім'я – це середовище, в якому задовольняється фундаментальна потреба маленької дитини бути прийнятим всерйоз і бути шановним в будь-який момент часу (Капська А., 2003). В сім'ї діти з перших днів життя отримують цінний досвід вибачення, поступливості, обожнювання, підтримки від близьких, відчувають увагу, захоплення і відданість з боку значущих людей, відчувають себе коханими і бажаними. Сім'я є для малюка інститутом емоційних відносин, який несвідомо сприймається ним як своєрідний «емоційний тил».

З приходом в ЗДО дитина стикається з новим соціальним досвідом. І вже не йому потурають, а він вчиться поступатися, зважати на вимоги оточуючих і погоджувати свої потреби і інтереси з іншими дітьми і дорослими.

Таким чином, сім'я і дитячий садок починають одночасно виступати для дитини своєрідною школою соціальної поведінки. Але і в цьому випадку сім'я залишається для нього першою опорою, де він розраховує завжди знайти підтримку своїм

душевним і емоційним силам. Кожен інститут виховання – сім'я і дитячий сад - володіє своїм особливим змістом, якого немає в іншого. У кожного є свої вади і переваги. Кожен з них дає дитині свій унікальний досвід соціальних переживань, зав'язків і відносин.

Таким чином, соціальний досвід, що знаходять дошкільнята в дитячому саду і сім'ї, різний: в сім'ї дитина – об'єкт поступливості і прощення, в дитячому садку – рівноправний член соціальної групи. У цій несхожості закладений головний сенс співпраці і взаємодії. Звідси слідує, що тільки в гармонійному взаємодоповненні дитячий сад і сім'я, визнаючи свої відмінності і подібності, недоліки і переваги, можуть компенсувати або пом'якшувати недосконалість один одного.

Судячи за даними нашого опитування (2021 рік) батьків дошкільнят, не вміють виділяти пріоритети в сімейному вихованні, але за допомогою до педагогів закладу дошкільного закладу вони не звертаються, тому що не надають особливого значення цих труднощів (11,5%); вважають це незручним (36,5%); відчують труднощі в спілкуванні з педагогом (13%); вважають, що впораються самі (10%); сумніваються в професійній компетентності педагогів і не надають дошкільній освіті належного значення (11%).

Дані проведених опитувань свідчать про необхідності організації індивідуального підходу до роботи з сім'ями вихованців в рамках нової філософії роботи з сім'єю. Ми вважаємо, що організація груп неповного перебування в ЗДО сприяє максимальній індивідуалізації подібної взаємодії і інтеграції виховних впливів в ЗДО і сім'ї по відношенню до дитини з особливими потребами.

Отже, пропонуємо наступні підходи в роботі ЗДО в тому числі в групах неповного перебування: дати можливість кожній дитині виробити почуття впевненості в собі; розвинути комфортні, емпатичні і толерантні взаємини з соціальним оточенням; сформувати критичне мислення і здатність захищати себе та інших перед обличчям несправедливості.